

Centro de Apoyo para la Inclusión de estudiantes con discapacidad en la Universidad Agraria de La Habana. Ejemplo de buenas prácticas

M.Sc. José Alberto Díaz Hernández, jadiaz@unah.edu.cu
Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”. Dirección postal:
Autopista Nacional Km 23 ½. Carretera Tapaste. San José de las Lajas. Mayabeque, Cuba.
Tel. (+53) 52117342

Dr.C. Mabelin Armenteros Amaya, mabelin@unah.edu.cu
Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”

M.Sc. Milagros de la Caridad Soca Reinoso, sara@unah.edu.cu
Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”

Lic. Yissel Sánchez Hernández yissel@unah.edu.cu
Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”

Dr.C. Aileen Díaz Bernal aileen76@unah.edu.cu
Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”

RESUMEN

El Centro de Apoyo para la inclusión (CAI) se establece en el marco del proyecto “ACCESS: Promoviendo la Accesibilidad de los Estudiantes con Discapacidad a la Educación Superior en Cuba, Costa Rica y República Dominicana”. Es parte integral de la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” (UNAH) y trabaja para promover cultura de inclusión en la comunidad universitaria que genere un contexto acogedor, colaborador, flexible y estimulante para el acceso, permanencia y egreso con calidad de los estudiantes con discapacidad, cuyo resultado sea un profesional capacitado para resolver las problemáticas de la sociedad y contribuir al desarrollo científico, económico y social del país. Promueve el derecho y la justicia social, basado en el respeto a la diversidad, la equidad y la dignidad de los estudiantes con discapacidad a través del trabajo colaborativo y cooperativo entre toda la comunidad universitaria. Entre los servicios que ofrece se destacan: servicios de orientación a instituciones educativas de niveles precedentes a la Educación Superior y a las entidades empleadoras de cada territorio; atención psicológica personalizada a estudiantes con discapacidad y su familia; asesorías metodológicas a docentes de las diferentes áreas; servicios de orientación a la comunidad universitaria; promoción de mensajes de bien público; socialización de las buenas prácticas; diseño de contenidos inclusivos y de herramientas tecnológicas accesibles y talleres; conferencias; cursos u otras variantes a través de las cuales se potencie una cultura de inclusión.

Palabras claves: Centro de Apoyo, Inclusión, estudiantes con discapacidad, Educación Superior